

MATEMATIKA TARIXI

Akramova Norjamol Faxriddin qizi

JDPI matematika va informatika fakulteti 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6292684>

ANNOTATSIYA: Matematika tarixi matematikaning muxim tarmoklaridan biridir. Bu tarmoklar ma'lum konuniyatlar asosida birgina matematika fanini tashkil etadi. Fanimiz tarixchilari bu xakda «Matematikani urganish obykti fazoviy shakllar, mikdoriy munosabatlar va mantiqiy konstruksiyalardan iborat» deb kursatdilar. Matematikaning xar bir tarmogi uziga xos umumiy uslub bilan shu mikdoriy munosabatlar, fazoviy figuralar va mantiqiy konstruksiyalarni o'rganadi.

KALIT SO'ZLAR: matematika tarixi, davr, matematik fakt, matematikaning vujudga kelishi, elementar matematika, abstraktlashgan va qat'iy mantiqqa, doira kvadraturasi, o'rta arifmetik, o'rta geometrik, o'rta garmonik va o'rta kvadratik miqdorlar, abstrakt algebra, stereometriyaga

Matematika tarixi – matematikaning tarixiy taraqqiyot qonunlari, uning rivojlanishida yuzaga kelgan shart-sharoitlarni o'rganadi. Matematikaning tarixiy taraqqiyoti jarayonida to'plangan faktlarni to'la to'kis o'rganish uchun ularni bir-biridan farqlovchi alohida davrlarga bo'lishga tug'ri keldi. Fanimiz tarixchilari va mutaxassis matematiklar (A.N.Kolmogorov) matematika tarixini quyidagicha to'rt davrga shartli ravishda bo'ldilar:

I. Matematikaning vujudga kelish davri. Bu davr eramizdan avvalgi ming yilliklardan to eramizgacha bo'lgan VI-V asrlargacha bo'lgan davrini o'z ichiga olib, matematikaning tug'ilish davri deb ataldi. Bu davrda matematika hali alohida fan tariqasida o'zining o'rganadigan predmeti va uslublariga ega balki, matematikadan ayrim faktlar to'plandi. Bu davr matematikasi ilmiy nazariyasiz amaliy xarakterda bulgan. Narsalarni sanash, oldi-berdi, savdo, qarz yoki naqd munosabatlar ustida dastlab barmoqlar yordamida 1 talab, 2 talab, 5 talab, 10 talab sanaganlar, sanoq toshchalar, cho'plardan foydalanganlar.

Amaliy mashqlar qilishda, ishlarni bajarishda, qurilish, yer o'lchash yoki boshqa masalalarda o'sha paytdagi ta'limning asosiy mohiyatini «... qanday qilish zarur bo'lsa qil, ammo u bunday qilinadi...» shiordan (undovdan) bilish mumkin.

II. Uzgarmas mikdorlar matematikasi davri – matematika tarixiy taraqqiyotida ikkinchi davr hisoblanib, bu davr eramizdan avvalgi VI-V asrlardan to eramizning XVII asrgacha bo'lgan davrini o'z ichiga olib, uni ba'zan elementar matematika davri deb ataydilar. Bu davrda matematika aloxida fan sifatida

o'zining predmeti va metodi bilan vujudga keldi. Buni quyidagilarda qurish mumkin:

- 1) Eramizdan oldingi VI-V asrlarda qadimgi Yunon matematikasida abstraktlashgan va qat'iy mantiqqa tayangan geometriya vujudga keldi, bu Yevklid geometriyasi nomi bilan ataldi. VI-V asrlardan boshlab Fales Miletskiy (eramizgacha 640-546 y.). Uning ijodiga mansub teoremlar:

- 1) Diametr doirani teng ikkiga buladi.
- 2) Teng yonli uchburchak asosidagi burchaklar teng.
- 3) Vertikal burchaklar teng.
- 4) Agar uchburchaklarning bittadan mos tomonlari va ularga yopishgan ikkitadan burchaklari mos ravishda teng bulsa, uchburchaklar teng buladi.
- 5) Yarim doiraga chizilgan burchak tugri burchak.
- 6) Agar burchak tomonlari parallel tugri chiziklar bilan kesilsa tomonlarda xosil bulgan kesmalar proporsional (1-chizma):

Pifagor (eramizgacha 570-496 y.) va uning shogirdlari uz davrida matematikaga salmoqli hissa qo'shdi. Ular o'z maktabida: 1) tekislikni muntazam uchburchak, turtburchak va oltiburchak bilan tulik berkitish (tuldirish) mumkinligini ko'rsatdilar. 2) [kubni ikkilantirish](#), burchakni teng uchga bo'lish, doira kvadraturasi kabi uchta masalani sirkul va chizgich yordamida yechishga xarakat kilganlar. Pifagorchilar sonlarning ba'zi xossalari anikladilar: mukammal son, bunda n -tub, natural. Inok sonlar (xar biri ikkinchisining buluvchilari yigindisiga teng bulgan sonlar): 220 va 284, 2024 va 2296; 220 bo'luvchilari: 1,2,4,5,10,11,20,22,44,55,110 bulib ularning yig'indisi 284; aksincha 284 ning bo'luvchilari: 1,2,4,71,142 bo'lib, bularning yig'indisi 220 ga teng. Pifagorchilar, shuningdek, figurali (uchburchakli, to'rtburchakli,...) sonlarni ko'rsatdilar.

Shunday qilib uchburchakli sonlar arifmetik progressiya yig'indisidan, kvadrat sonlar esa progressiya yig'indisidan iborat ekanligini ko'rsatdilar. Beshburchakli sonlar esa: progressiya yig'indisi ekanligi isbotladilar. Bu ikkinchi davrning asosiy namoyondalari bulmish Pifagorchilar maktabida sonlarning urta arifmetik kiymatini xususan ikki a va b sonlar uchun: o'rta arifmetik, o'rta geometrik, o'rta garmonik va o'rta kvadratik miqdorlar bo'lib, ular orasidagi ushbu munosabat o'rinli ekanligini ko'rsatdilar. Shuningdek, Yunon matematiklaridan Arxit Tarentskiy (mil.av.428-365 y.), Teodor Karenskiy (mil.av. 465-399 y.), Teetet Afinskiy (mil.av. 410-368 y.), Yevdoki Knidskiy (mil.av. 408-355 y.)lar irratsional sonlarning mavjudligini isbotlashga erishdilar. Ular dastlab ni, umumiy xolda esa ni, xususan 3,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,17 sonlarning

kvadrat ildizlari irratsional son ekanligini isbotladilar.

Bu davrga mansub olimlardan Yevklid (mil.av. 300 yillar) xizmati beqiyos. U o'zigacha va o'z davridagi matematik bilimlarni tanqidiy o'rgandi, to'ldirdi va sistemaga soldi. Nihoyat u o'zining 13 tomlik «Negizlar» asarini yozib qoldirdi. I-IV kitoblari planimetriyaga, oxirgi uchta kitobi stereometriyaga, V kitobi proporsiyalar nazariyasiga, VII, VIII va IX kitoblari arifmetikaga bagishlandi. X kitobi irratsionallikka bagishlandi.

Arximed (mil.av. 287-212 y.) yassi figuralarning yuzlari, geometrik jismlarning xajmlari (sirtlari) uchun formulalar yaratdi. Arximed shunday kashfiyotlar kildiki, uzidan 2000 [yil keyin yaratilgan bulsada](#), uni integral xisobning otasi deb atashga xaklimiz. Shar va unga tashki chizilgan silindr xajmlari 2:3 nisbatda bulishini isbotladi, bu esa uning kabr toshiga uyib bitilgan. Arximed «doira kvadraturasi» masalasini yechishga kirishadi va ma'lum natijalarga erishadi:

- 1.Doiraning yuzi uzunligi aylana radiusiga teng bo'lgan to'g'ri burchakli uchburchak katetlari uzunligiga teng bo'lgan shu uchburchak yuziga teng. ()
- 2.Doiraning yuzi unga tashqi chizilgan kvadrat yuziga nisbati 11:14 dan iborat.
- 3.Aylana uzunligini shu aylana diametriga nisbati dan kichik va dan katta. «Idishga botirilgan jism siqib chiqargan suyuqlik (suv) xajmi unga botirilgan jism xajmiga teng» ekanini birinchi bulib Arximed topdi va «Evrika» deb kucha bo'ylab xammomdan uyiga qarab chopdi. U «Menga tayanch nuqtani ko'rsating, men yerni joyidan siljitaman» degan (bu masala katta kema-korablni quruqlikdan suvga tushirishda tug'ilgan deya olamiz). Richag va qopqonlardan foydalanib o'z vatani Sirakuzni rimliklardan muxofaza qilgan – Arximed bo'lgan. 212 (mil.avv.) yili u Rim askari tomonidan o'ldirilgan. Apollon Pergskiy (mil.avv. 262 y-?), Geron Aleksandrskiy (mil.avv. 80 y.) va boshkalar matematika tarakkiyotiga ulkan xissa qo'shdilar.

Bulardan tashqari bu davrga mansub yana quyidagi olimlar fan taraqqiyotiga o'z xissalarini qo'shdilar:

- 1.O'rta Osiyo matematiklaridan al-Xorazmiy (IX asr) algebrani yaratdi, uni aloxida fan darajasiga kutardi. Farobiy, Xayyom, Beruniy, al-Fargoniy, Koshiy kabi olimlar fanimiz tarixida uchmas iz koldirib, salmokli xissa kushdilar.
- 2.Al-Xorazmiy o'nli va oltmishli pozitsion sonoq sistemasiga asoslangan arifmetikani yaratdi.
- 3.N.Tusiy (XII asr) tekis va sferik trigonometriyani alohida fan darajasiga ko'tarib, uni sistemaga soldi.
- 4.G.Koshiy o'nli kasrlarni kashf qildi. Beruniy trigonometriyani, astronomiyani rivojiga ulkan xissa qo'shdi. Geometriyada bir qator teoremlarni yaratdi va

ularning isbotlarini berdi. Xayyom yuqori darajali tenglamalarni yechib, fan tarixini yanada boyitdi. 5.N.Tartalya va J.Kardanolar 3 va 4-darajali tenglamalarni radikallardagi yechimlarini ko'rsatdi.

III.Uzgaruvchi mikdorlar matematikasi davri - XVII asrdan XIX asrning birinchi yarmigacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Bu davrda fransuz olimi R.Dekart geometriyani urganishga koordinatalar metodini kiritdi va geometriyani algebralashtirdi, algebraik geometriyani, ya'ni analitik geometriyani yaratdi.

Xuddi shu davrga mansub bulgan ijodiy ishlar I.Nyuton va G.V.Leybnitslar tomonidan yaratilib, ular fanga differensial va integral xisobni olib kirdilar. Shuningdek, fanda olamshumul - revolyusion yangilik yaratganlar N.I.Lobachevskiy, K.F.Gauss va Y.Botsilar buldi. Bular noyevklid geometriyaga asos soldilar, bu bilan esa fanda matematikaning yangidan-yangi tarmoklarini ochilishiga yul ochildi.

IV.Xozirgi zamon matematikasi davri yoki uzgaruvchi nisbatlar matematikasi davri deyilib, bu davr XIX asrning birinchi yarmidan boshlandi. Bu davrga mansub ishlar differensial va integral xisobning mukammallashib, tatbikiy soxaning kengayishi; abstrakt algebraning yaratilishi, guruxlar nazariyasi, beshinchi va yukori darajali tenglamalar muammosining xal etilishi (Abel, Galua), n-o'lchovli [egri fazolar nazariyasi](#), EXM larning yaratilishi; fanning so'nggi yutuqlaridir.

Xulosa: «Matematika tarixi» eramizdan avvalgi 3000 yillarda Misrdagi Xeops piramidalari kurulishiga kadar mavjud matematik bilimlar, eramiz boshidagi, o'rtasidagi va hozirgi zamon matematikasi davrida to'plangan nazariy va amaliy matematikaga oid kashfiyotlarni to'playdi, tartibga soladi va ajdodlarimizdan kelajak avlodlarga meros qilib o'tkazadi. Ana shunday murakkab ishlarni fidoiy matematik-tarixchilar bajaradilar.

Foyddalaniladigan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.Qurbonova Nafisa Boburovna "O'zbekistonda matematika fanini o'qitish metodikasi tarixi va rivojlanish"
- 2.Г.Б «Живая математика» математический эксперимент Вопросы образования.-2005.№3